

TERCER SECTOR, INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

CCS
Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad

ÍNDICE

- 01** Introducción
- 02** Objetivos del curso
- 03** Estructura del curso
- 04** La prueba piloto
- 05** Videotutoriales
- 06** Material docente
- 07** Recursos

INTRODUCCIÓN

En esta guía multimedia compartimos los materiales docentes y consejos prácticos para replicar la formación "Tercer sector, investigación y participación", todos los materiales son de acceso abierto y pueden modificarse para adaptarse al contexto de implementación del curso. La metodología y los materiales que conforman esta guía han sido testeados con una prueba piloto impartida y evaluada en junio de 2021.

El Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (CCS UPF) ha diseñado el material docente y la presente guía, ha impartido y evaluado la prueba piloto del curso en el marco del proyecto "Tercer sector, investigación y participación" financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con referencia oficial FCT-19-15389.

El proyecto se ha llevado a cabo durante el año 2021 en colaboración con cinco organizaciones de la sociedad civil: Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, Cruz Roja, Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano y Plataforma del Voluntariado Español. El consejo asesor y de co-creación del proyecto se constituyó con representantes de las cinco organizaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Identificar qué es ciencia y que no es ciencia
- Comprender el funcionamiento del sistema de ciencia y tecnología español
- Reflexionar sobre los beneficios de la inclusión social en la producción científica
- Identificar y utilizar recursos para reforzar el vínculo ciencia-sociedad
- Reflexionar sobre las nuevas tendencias en investigación e innovación social
- Conocer proyectos y subvenciones que promueven la inclusión social en ciencia

ESTRUCTURA DEL CURSO

MÓDULO 1 - Conceptos básicos de ciencia

- Qué es ciencia y qué no es ciencia
- Principios básicos de la investigación
- El sistema de ciencia y tecnología español

MÓDULO 2 - Colaboraciones entre la sociedad y el sistema de investigación

- Cómo hacer que la investigación sea responsable con la sociedad
- Modelos de colaboración sociedad-universidad-industria-administración
- Ejemplos de prácticas inspiradoras
- Barreras e incentivos

MÓDULO 3 - Proyectos de investigación con participación social

- Horizonte Europa
- Objetivos de desarrollo sostenible
- Ejemplos de proyectos con participación social

LA PRUEBA PILOTO

Los materiales docentes que se comparten en esta guía se testearon en una prueba piloto que se llevó a cabo los días 1, 3 i 8 de junio de 2021 de manera virtual. A continuación, se resumen los elementos clave del curso:

No. 01 – Participantes

El curso estaba dirigido a socios y trabajadores de las cinco organizaciones del consejo asesor y de co-creación. En cada módulo participaron entre 17 y 22 personas.

No. 02 – Formato

Debido a la pandemia COVID19 el curso se implementó de forma virtual utilizando la plataforma Zoom. El curso podría replicarse en un contexto presencial.

No. 03 – Duración

Cada módulo dura 2h y se implementó en horario de tardes. Los tiempos pueden ajustarse según el formato y el número de participantes.

No. 04 – Dinámica

La formación combina la teoría y la práctica, todas las actividades prácticas están pensadas para hacerlas en grupos reducidos (5-6 personas). En un contexto virtual hemos incluido una formadora para dinamizar cada grupo.

VIDEOTUTORIALES

Hemos desarrollado un videotutorial para cada módulo con explicaciones prácticas para replicarlos o implementarlos en otros contextos. El curso puede impartirse con todos los módulos o únicamente seleccionando el que se considere más apropiado.

En los tutoriales se detallan también especificaciones concretas de la prueba piloto y se dan consejos o sugerencias para la implementación presencial.

Módulo 1. Conceptos básicos de ciencia

Módulo 2. Colaboraciones entre la sociedad y el sistema de investigación

Módulo 3. Proyectos de investigación con participación social

MATERIAL DOCENTE

Ponemos a tu disposición las diapositivas del curso en formato editable para que puedas implementarlo en otros contextos.

Descárgate [aquí](#) las diapositivas del módulo 1

Descárgate [aquí](#) las diapositivas del módulo 2

Descárgate [aquí](#) las diapositivas del módulo 3

RECURSOS

Módulo 1. Conceptos básicos de ciencia:

Revista *mètode*:

- [¿Qué es la ciencia?](#)
- [¿Es el método científico un mito?](#)
- [Por qué no existe un método científico](#)
- [¿Qué tienen de científico las ciencias sociales?](#)

Museo virtual de la ciencia:

- [Los nueve puntos de la naturaleza de la ciencia](#)

Módulo 2. Colaboraciones entre la sociedad y el sistema de investigación:

- Llorente C, Revuelta G, Carrió M. Social participation in science: Perspectives of Spanish civil society organizations. *Public Understanding of Science*. 2021;30(1):36-54.
[doi:10.1177/0963662520960663](https://doi.org/10.1177/0963662520960663) (en inglés)

Módulo 3 - Proyectos de investigación con participación social

- Horizonte Europa
- Objetivos de desarrollo sostenible
- Listado de puntos nacionales de contacto (para consultas)
- Recomendaciones para incluir a las organizaciones de la sociedad civil en investigación (en inglés)

upf. Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

CCS
Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad

FECYT FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA

 **Fundación
ONCE**

PLATAFORMA
DEL VOLUNTARIADO
DE ESPAÑA

 **FUNDACIÓN
aecc**
INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER

Cruz Roja

 **Fundación
Secretariado
Gitano**